

CHEMICAL SCIENCES

PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF ALLOYS OF THE $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ SYSTEM

Mursakulov N.

Candidate of physics and mathematics sciences, associated professor, leading researcher, Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan

Abdulzade N.

Candidate of physics and mathematics sciences, associated professor, leading researcher, Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan

Nuriyeva S.

dissertation student, researcher at the Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

Aliyev I.

Doctor of Chemical Sciences, prof. Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry National Academy of Sciences of Azerbaijan

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$

Мурсакулов Н.Н.

Кандидат физ.-мат. наук, доц., ведущий научный сотрудник Института Физики Национальной Академии Наук Азербайджана

Абдулзаде Н.Н.

Кандидат физ.-мат. наук, доц., ведущий научный сотрудник Института Физики Национальной Академии Наук Азербайджана

Нуриева С.Г.

диссертант, научный сотрудник Института Физики Национальной Академии Наук Азербайджана

Алиев И.И.

Доктор хим. наук, проф. Институт Катализа и Неорганической Химии Национальной Академии Наук Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778221>

Abstract

The character of the chemical interaction in the $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ system was studied by the methods of physicochemical analysis: differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA), as well as by measuring microhardness and density, and a T-x phase diagram was constructed. It is established that the state diagram of the system is quasi-binary. When the ratio of Cu_2SnSe_3 and ZnSe components is 1:1, a new quaternary compound $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ is formed. It has been established that the $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ compound melts congruently at 1130°C. In the system at room temperature, solid solutions based on $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ reach 8 mol % ZnSe, and ZnSe-based solid solutions are practically not detected. α -phase and compounds $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ form a eutectic with a composition of 15 mol % ZnSe and at 600°C. The second eutectic was found in the composition of 60 mol % ZnSe and at 1050°C.

Аннотация

Характер химического взаимодействия в системе $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ изучали методами физико-химического анализа: дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА), а также путем измерения микротвердости и плотности, была построена Т-х фазовая диаграмма.

Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная. При соотношении компонентов Cu_2SnSe_3 и ZnSe 1:1 образуется новое четверное соединение $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$. Установлено, что соединение $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ плавится конгруэнтно при 1130°C. В системе при комнатной температуре твердые растворы на основе $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ достигают 8 мол. % ZnSe, а твердые растворы на основе ZnSe практически не обнаружены. α -фаза и соединения $\text{Cu}_2\text{SnZnSe}_4$ образуют эвтектику состава 15 мол. % ZnSe и при 600°C. Вторая эвтектика обнаружена в составе 60 мол. % ZnSe и при 1050°C.

Keywords: glass formation, system, quasi-binary, eutectic, component.

Ключевые слова: стеклообразования, система, квазибинарная, эвтектика, компонент.

Введение

Халькогениды меди и сплавы на их основе являются суперионными проводниками и находят широкое применение в термоэлектрических преобразователях энергии, а также в качестве химических источников тока электрохимических сенсоров и датчиков [1-4]. Ионоселективные электроды на основе халькогенидов меди используются в различных электронных приборах [5,6].

Халькогениды цинка и олова и тройные сплавы на их основе, а так же их более сложные фазы имеют свойства оптических, люминесцентных, термоэлектрических преобразователей [7-12]. Соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{SeS})_4$ являются прямозонными полупроводниками со значением оптической ширины запрещенной зоны от 0,8 до 1,7 эВ, близкой к оптимальной величине, требуемой для эффективного поглощения света, и обладают р-типом электрической проводимости, что почти идеально для солнечных элементов на моно- и гетеропереходах [13]. $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ (CZTS) имеет почти идеальную прямую запрещенную зону с $E_g \sim 1,5$ эВ, что может поглощать большую часть видимой части солнечного спектра, а также имеет высокий коэффициент поглощения (10^4 см^{-1}).

Поэтому исследование взаимодействия между халькогенидами Cu_2SnSe_3 и ZnSe представляет собой научное и практическое значение. Создание физико-химических основ получения многокомпонентных фаз с заданными характеристиками требует изучения фазовых диаграмм в соответствующих системах.

В литературе имеются многие данные о взаимодействии халькогенидов меди, олова и цинка по тройным и четверным системам [14-23]. В системе $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ исследованы некоторые составы сплавов, однако диаграмма состояния не изучена.

Целью данной работы является физико-химическое исследование сплавов системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ с построением диаграммы состояния и свойств образующихся фаз.

Исходные компоненты характеризуются следующими данными: Cu_2SnSe_3 плавится конгруэнтно при 695°C и кристаллизуется с параметрами кубической решетки: $a=5,68 \text{ \AA}$, плотность $\rho=5,94$

г/см^3 , микротвердость $H_\mu=2700 \text{ МПа}$ [24]. Соединение ZnSe плавится конгруэнтно при 1529°C и кристаллизуется к типу сфалерита с параметрами кубической решетки: $a=5,667 \text{ \AA}$ [25].

Экспериментальная часть

Исходные компоненты системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ были синтезированы в вакуированных до $0,133 \text{ Па}$ кварцевых ампулах в интервале температур $900\text{-}1200^\circ\text{C}$. С целью достижения равновесного состояния образцы системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ отжигались при 700°C в течение 150 ч. Взаимодействие в системе $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ изучали методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенографического (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.

ДТА сплавов системы были осуществлены на приборе ТЕМОСКАН-2 со скоростью 10 град/мин . Были использованы калиброванные хромель-алюмелевые термодпары, эталоном служил Al_2O_3 . РФА проводили на рентгеновском приборе модели D-2 PHASER с использованием в SiK_α -излучении с М-фильтром. МСА сплавы системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ исследовали с помощью металлографического микроскопом МИМ-8. При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мл конц. HNO_3 : 5 мл $\text{H}_2\text{O}_2 = 1:1$, время травления 20 с . Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках $0,10$ и $0,20 \text{ Н}$. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.

Результаты и их обсуждение

Полученные образцы компактные, сплавы имеют черный цвет. При комнатной температуре все образцы системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ устойчивы по отношению к воде, воздуху и органическим растворителям. Сильные минеральные кислоты разлагают их. Равновесные сплавы исследовали методами физико-химического анализа до и после отжига. Результаты ДТА показывают, что все эффекты, зафиксированные на кривых нагревания и охлаждения, обратимые. На термограммах сплавов системы обнаружено два эндотермических эффекта.

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$.
1- Cu_2SnSe_3 , 2- $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$, 3- ZnSe .

Рис.2. Фазовая диаграмма системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$.

Микроструктурный анализ сплавов системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ показывает, что кроме сплавов содержащих 0-10 и 50 мол. % ZnSe , все сплавы двухфазные. Выявлено, что твердые растворы на основе Cu_2SnSe_3 доходят до 10 мол. % ZnSe , а на основе ZnSe твердые растворы практически не установлены. Для подтверждения данные ДТА и МСА проводили РФА сплавов системы.

На дифрактограмме состава 50 мол. ZnSe (рис.1) полученные дифракционные максимумы, по интенсивности и межплоскостным расстояниям отличаются от исходных соединений. Таким образом, рентгенографический анализ сплавов, содержащих 30, 50 и 70 мол. % ZnSe , подтверждают существование соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ (рис.1).

На основании результатов физико-химического анализа образцов, построена диаграмма состояния системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ (рис.2).

В системе $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ образуется одно новое соединения состава $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$. Соединение $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ плавится конгруэнтно при 1130°C . В работе [26] получены соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ и

рассчитаны параметры решетки. По результатам рентгенографического анализа авторы [26] работы указывает, что соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки $a = 5,68$; $c = 11,34 \text{ \AA}$, пр.гр. $D_{11}^{11}\text{-I}42m$, плотность $\rho = 5,68 \text{ г/см}^3$. Некоторые физико-химические данные приведены в табл.1.

Таблица 1.

Результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$

Состав, мол %		Термические эффекты нагревания, $^\circ\text{C}$	Плотность, 10^3 кг/м^3	Микротвердость фаз, МПа		
Cu_2SnSe_3	ZnSe			α	$\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$	ZnSe
P=0,15 Н				P=0,20 Н		
100	0,0	795	5,94	2700	-	-
97	3,0	640,790	5,96	2740	-	-
95	5,0	625,680	5,93	2740	-	-
90	10	600,665	5,89	-	-	-
85	15	600	5,82	Эвтек.	Эвтек.	-
80	20	600,725	5,78	-	-	-
70	30	600,950	5,75	-	2140	-
60	40	600,1075	5,72	-	2140	-
55	45	600,110	5,70	-	2140	-
50	50	1130	5,68	-	2140	-
40	60	1050	5,52	-	Эвтек.	Эвтек.
30	70	1050 300	5,44	-	-	1400
20	80	1050	5,36	-	-	1400
10	90	1050	5,26	-	-	1350
0,0	100	1529	5,16	-	-	1350

Для каждой фазы измерены микротвердость литых сплавов разреза $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$.

Получено три ряда значения микротвердости, значения (2700-2740) МПа соответствуют микротвердости α -фазы твердых растворов на основе Cu_2SnSe_3 , значение микротвердости (2140) МПа соответствует соединению $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ и для соединения ZnSe она соответствует (1350-1400) МПа (Табл.1).

Ликвидус системы $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ состоит из трех ветвей первичной кристаллизации: α -фазы (твердые растворы на основе Cu_2SnSe_3), соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ и ZnSe. В интервале концентраций 0-22 мол. % ZnSe по линии ликвидуса происходит

первичная кристаллизация α -фазы. В пределах концентраций 22-40 мол. % ZnSe из жидкости первично выделяются кристаллы $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$, а в интервале 40-100 мол. % ZnSe первично выделяются кристаллы ZnSe.

В пределах 6-50 мол. % ZnSe ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные сплавы ($\alpha + \text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$), а в интервале 50-100 мол. % ZnSe кристаллизуются двухфазные сплавы ($\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4 + \text{ZnSe}$). В системе $\text{Cu}_2\text{SnSe}_3\text{-ZnSe}$ при комнатной температуре на основе Cu_2SnSe_3 образуется твердый растворы 10 мол. % ZnSe. Совместная кристаллизация соединений α -фазы и $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ заканчивается в двойной эвтектике состава 15 л. % ZnSe, которая плавится при 600°C .

Рис.3. Рентгеновский спектр кристаллического порошка $Cu_2ZnSnSe_4$

Регистрация характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого быстрыми электронами, лежит в основе электронного микроанализа материалов, который используется для качественного и количественного анализа элементного состава. Кристалличность синтезированных четверных $Cu_2ZnSnSe_4$ материалов контролировали рентгеноструктурным и рентгенофазовым анализами, состав определяли элементным анализом на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Поверхностный объем, возбуждаемый электронами, имеет размеры порядка микрометра. Электронный луч сканировал поверхность для получения распределения элементов. В типичном рентгеновском спектре образцов кристаллического $Cu_2ZnSnSe_4$ в виде порошка наблюдаются соответствующие пики Cu, Zn, Sn и Se. Состав $Cu_2ZnSnSe_4$, полученного методом элементного анализа, приведен в таблице на рис. 3.

Заключение

Методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА) и микроструктурного (МСА) анализа, а также путем измерения микротвердости и плотности исследованы физико-химические свойства сплавов системы Cu_2SnSe_3 -ZnSe и построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что диаграмма состояния системы Cu_2SnSe_3 -ZnSe является квазибинарной, эвтектического типа. α -фаза и соединения $Cu_2SnZnSe_4$ образуют эвтектику состава 15 мол. % ZnSe и при 600°C. Вторая эвтектика обнаружена в составе 60 мол. % ZnSe и при 1050°C. В системе Cu_2SnSe_3 -ZnSe образуется одно соединение состава $Cu_2ZnSnSe_4$. Выявлено, что соединение $Cu_2SnZnSe_4$ плавится конгруэнтно при 1130°C. Твердые растворы на основе Cu_2SnSe_3 при

комнатной температуре доходят до 8 мол. % ZnSe, а на основе ZnSe твердые растворы практически не установлены.

Список литературы:

1. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. В 2-х т. Т.1. СПб.: Изд-во С. Петерб. ун-та, 2000. 616 с; Т.2. СПб.: Изд-во С. Петерб. ун-та. 2009. 999 с.
2. Уваров Н. Ф. Композиционные твердые электролиты // Н. Ф. Уваров; СО РАН, Ин-т химии твердого тела и механохимии; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск. 2008. 258 с.
3. Горбачев В.В. Полупроводниковые соединения А В11. М., Металлургия 1980. 132 с.
4. Березин В.М., Вяткин Г.П. Суперионные полупроводниковые халькогениды. Челябинск.: Изд. Ю.УрГУ. 2001. 135 с.
5. Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы. М.: Мир. 1986. 435 с.
6. Guangming Liu, T. Schulmeyer, J. Brotz, A. Klein and W. Jaegermann. Interface properties and band alignment of Cu_2S/CdS thin film solar cells // Thin Solid Films, 2003. V.431. P. 477-482.
7. Jackson P., Hariskos D., Wuerz R., Wischmann W., Powalla M. Compositional investigation of potassium doped $Cu(In,Ga)Se_2$ solar cells with efficiencies up to 20,8% // Physica Status Solidi (RRL) – Rapid Research Letters. 2014. V. 8. № 3. P. 219–222. doi: 10.1002/pssr.201409040
8. Jackson P., Hariskos D., Wuerz R., Kiowski O., Bauer A., Friedlmeier T.M., Powalla M. Properties of $Cu(In,Ga)Se_2$ solar cells with new record efficiencies up to 21,7% // Physica Status Solidi (RRL)–Rapid Research Letters. 2015. V. 9. № 1. P. 28–31. doi: 10.1002/pssr.201409520

9. Grossberg M., Krustok J., Martin R.W. Optical properties of high quality $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ thin films // *Applied Physics Letters*. 2011. V. 99. № 6. P. 062104. doi:10.1063/1.3624827
10. Leon M., Levchenko S., Serna R., Nateprov A., Gurieva G., Merino J.M., Schorr S., Arushanov E. Spectroscopic ellipsometry study of $\text{Cu}_2\text{ZnGeSe}_4$ and $\text{Cu}_2\text{ZnSiSe}_4$ poly-crystals // *Materials Chemistry and Physics*, 2013. V. 141. № 1. P. 58–62.
11. Sheleg A.U., Hurtavy V.G., Mudryi A.V., Zhivulko V.D., Valakh M.Y., Yuhimchuk V.A., Babichuk I.S., Xie H., Saucedo E. Crystallographic and Optical Characteristics of Thin Films of $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{SxSe}_{1-x})_4$ Solid Solutions // *Journal of Applied Spectroscopy*. 2014. V. 81. № 5. P. 776–781. doi:10.1007/s10812-014-0005-8
12. RiyaThomas, Ashok Rao, Chun Yin Chung, Yung-KangKuo, Shivamurthy B. Investigation of thermoelectric properties of Cu_2SnSe_3 composites incorporated with SnSe // *Physica B: Condensed Matter*. 2020. V. 596. P. 412411. <https://doi.org/10.1016/j.physb.2020.412411>
13. Katagiri, H. $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ thin film solar cells // *Thin Solid Films*. 2005. V.480. P. 426-432.
14. Leon M., Levchenko S., Serna R., Nateprov A., Gurieva G., Merino J.M., Schorr S., Arushanov E. Spectroscopic ellipsometry study of $\text{Cu}_2\text{ZnGeSe}_4$ and $\text{Cu}_2\text{ZnSiSe}_4$ poly-crystals // *Materials Chemistry and Physics*. 2013. V. 141. № 1. P. 58–62. doi:10.1016/j.matchemphys.2013.04.024
15. Fang-ILai, Jui-FuYang, Wei-ChunChen, Yu-ChaoHsu, Shou-YiKuo. Weatherability of $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ thin film solar cells on diverse substrates // *Solar Energy*. 2020. V. 195. P. 626-635.
16. Todorov T.K., Tang J., Bag S., Gunawan O., Gokmen T., Zhu Y., Mitzi D.B. Beyond 11% Efficiency: Characteristics of State-of-the-Art $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S,Se})_4$ Solar Cells. *Advanced Energy Materials*. 2013. V. 3. № 1. P. 34–38. doi:10.1002/aenm.201200348
17. Olekseyuk, I.D.Dudchak I.V., Piskach L.V. Phase equilibria in the $\text{Cu}_2\text{S}-\text{ZnS}-\text{SnS}_2$ system // *Journal of Alloys and Compounds*. 2004. V. 368. P. 135-143.
18. Author links open overlay panel Wen Li, Xiuxun Han, Yun Zhao, Liang Liu., Jinqing Wang, ShengrongYang, TooruTanaka $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ alloys synthesized from $\text{Cu}_2\text{SnS}_3@ZnS$ nanoparticles via a facile hydrothermal approach // *Materials Letters* 2014. V. 125. P. 167-170.
19. Ettliger, R. B., Cazzaniga, A. C., Canulescu, S., Pryds, N. Pulsed laser deposition from ZnS and Cu_2SnS_3 multicomponent targets // *J. Applied Surface Science*. 2015. V. 336. P. 385-390. DOI:10.1016/j.apsusc.2014.12.165
20. Gorbachev, V.V. and Okhotin, A.S., Thermophysical properties of semiconductors.- Moscow: Atomizdat, 1972. 200 p.
21. Bonazzi P., Bindi L., Bemardini G.P., Menchetti S. A model for the mechanism of incorporation of Cu, Fe and Zn in the stannite-kestenite series $\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4-\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ // *Can Mineral*. 2003. V.41. P.639-642.
22. Sheleg A.U., Hurtavy V.G., Mudryi A.V., Valakh M.Y., Yuhimchuk V.O., Babichuk I.S., Leon M., Caballero R. Determination of the structural and optical characteristics of $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ semiconductor thin films. *Semiconductors*. 2014. V. 48. № 10. P. 1296–1302. doi:10.1134/S1063782614100273
23. Sheleg A.U., Hurtavy V.G., Chumak V.A. Synthesis and X-ray diffraction study of $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{SxSe}_{1-x})_4$ solid solutions. *Crystallography Reports*., 2015. V. 60. № 5. P. 758–762. doi:10.1134/S1063774515040203
24. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. М.: Изд-во. « Наука » 1979. 399 с.
25. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник: В Т.1-3 // Под. Ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение. 2001. 872 с.
26. Коломиец Б.Т., Мазец Т.Ф., Эфендиев Ш.М. Кристаллографические данные соединения $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ // *ФТТ* 1970. Т.12. № 2. С. 661-666.